

1. Datos generales

Asignatura: PERIODISMO ESPECIALIZADO	Código: 16323
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2018-19
Centro: (12) FACULTAD DE PERIODISMO DE CUENCA	Grupos: 30
Curso: 3	Duración: Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English friendly: No
Página Web:	

Nombre del profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		LuisMauricio.Calvo@uclm.es	

2. Requisitos previos

No se han establecido.

3. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas y con la profesión

La comunicación Periodística Especializada, o Periodismo Especializado, se ha ido imponiendo como una rama del periodismo que se define por su temática tanto como por su metodología. Aunque el debate sobre su caracterización académica sigue aún abierto, hay consenso respecto a la estrecha relación que este periodismo mantiene con la problemática científica y con las estrategias para su adecuada transmisión. Igualmente hay acuerdo en que el periodismo especializado requiere, no sólo dominio del campo de conocimiento de que se trate y, por tanto, una formación complementaria a la puramente comunicológica, sino también una especial relación con las fuentes, las rutinas de trabajo y hasta una actitud distinta ante la propia información. A todo ello es preciso agregar lo que constituye la seña de identidad de esta rama del periodismo, la aplicación del método científico a la investigación y la comunicación.

Vehiculado a través de secciones propias dentro de los diarios información general, semanarios o programas audiovisuales, el periodismo especializado tiene el deber de contextualizar y divulgar saberes específicos de interés general, promoviendo así la democratización del conocimiento. De modo sólo aparentemente paradójico, el periodismo especializado contribuye a reducir el efecto del exceso de especialización del mundo actual, difundiendo y dando transversalidad a los saberes especializados. Para ello recurre a los procedimientos y técnicas del periodismo de investigación, de precisión y de datos que proporcionan las herramientas, fuentes y estrategias discursivas apropiadas a la comunicación del conocimiento.

4. Competencias de la titulación que la asignatura contribuye a alcanzar

Competencias propias de la asignatura

- E01 Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
- E03 Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
- E04 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
- E08 Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.
- E17 Conocimiento de las ciencias actuales, capacidad para el análisis de su tratamiento informativo y comunicativo, y habilidad para transmitir esos conocimientos y avances a la mayoría no especializada de manera comprensible y eficaz.
- E18 Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.
- G02 Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- G03 Una correcta comunicación oral y escrita
- G04 Compromiso ético y deontología profesional
- G08 Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
- G09 Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.
- G10 Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados

Resultados adicionales

Desarrollar las capacidades de precisión y rigor periodístico basados en el uso adecuado de la investigación, las fuentes y expertos, los hechos y los datos de la realidad. Evaluar críticamente las fuentes especializadas y expertas, y seleccionarlas en función de su rigor y credibilidad. Distinguir formatos especializados y áreas temáticas. Elaborar piezas periodísticas en los géneros propios de la especialización temática y metodológica: noticia, reportaje y entrevista adaptándolos a su público particular. Distinguir y analizar trabajos periodísticos de investigación. Identificar, seleccionar, interpretar y descubrir asuntos de interés público susceptibles de tratamiento periodístico especializado. Localizar, seleccionar y contrastar fuentes informativas, teniendo en cuenta sus tipos y modos de trabajo. Aprender a relacionarse adecuadamente con las fuentes de acuerdo con principios deontológicos y de ética periodística

6. Temario / Contenidos

Tema 1 La Información Periodística Especializada

Tema 1.1 Especialización temática: Fuentes periodísticas y periodismo de fuentes

Tema 1.2 Lenguaje, géneros y formatos

Tema 1.3 La investigación periodística

Tema 2 Tendencias del periodismo especializado

Tema 2.1 Periodismo local y de proximidad

Tema 2.2 Periodismo científico y medioambiental

Tema 2.3 Periodismo móvil y ubicuo

Tema 3 Proyectos periodísticos y audiencias

Comentarios adicionales sobre el temario

7. Actividades o bloques de actividad y metodología

Todas las **actividades formativas serán recuperables**, es decir, **debe existir una prueba de evaluación alternativa** que permita valorar de nuevo la adquisición de las mismas competencias en la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial de finalización. Si excepcionalmente, la evaluación de alguna de las actividades formativas no pudiera ser recuperable, deberá especificarse en la descripción.

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E01, E03, E17, G02, G13	1.20	30.00	Sí	No	Clases teóricas y de lectura y análisis de piezas clásicas del periodismo especializado
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA]	Aprendizaje basado en problemas (ABP)	E03, E04, G08, G10	2.00	50.00	Sí	No	Elaboración de piezas de periodismo especializado a partir de conjuntos de datos adquiridos electrónicamente
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL]	Resolución de ejercicios y problemas	G02, G10, G13	1.20	30.00	Sí	No	Resolución de problemas de tratamiento de datos para su presentación periodística, mediante el uso de repositorios y programas de visualización
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E18, G08, G09	1.20	30.00	Sí	No	Preparación cooperativa de proyectos de comunicación de contenido social utilizando el método socioinformático
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Autoaprendizaje		0.40	10.00	Sí	No	Trabajo individual, lecturas recomendadas, análisis de textos, estudios de caso
Total:			6.00	150.00			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.40			Horas totales de trabajo presencial: 60.00				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.60			Horas totales de trabajo autónomo: 90.00				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. Criterios de evaluación y valoraciones

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Portafolio	50.00%	0.00%	Conjunto de las prácticas de clase, trabajos teóricos, piezas periodísticas y estudios de caso del/la alumno/a

Pruebas de progreso	15.00%	0.00%	Test de Actualidad y Lecturas
Prueba final	30.00%	0.00%	Prueba final teórico-práctica
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	5.00%	0.00%	Valoración de asistencia, actitud y participación
Total:	100.00%	0.00%	

* **En Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

- **Evaluación continua:**

La evaluación supone que la nota final de la asignatura se compone de distintas pruebas escritas que tienen una validez de un 30% (prueba final) y 15% (lecturas obligatorias y test de actualidad). El alumno que no apruebe la prueba escrita de lecturas y los test de actualidad tendrán 1 o 2 preguntas en la prueba escrita final sobre dichas lecturas. Por otro lado, habrá un 55% de la participación global del alumno en las distintas partes prácticas de la asignatura, teniendo en cuenta la participación oral, la realización y presentación en los plazos previstos de las prácticas, (no se aceptarán trabajos 24 horas después de la fecha límite), lecturas, presentaciones y prácticas de clase. Las distintas prácticas realizadas tendrán como objetivo final la publicación en El Observador de Castilla-La Mancha, lo que formará parte de la nota.

El alumno deberá obtener un mínimo de 4 puntos en todos los sistemas de evaluación para poder aprobar la asignatura. En la prueba final habrá una parte sobre lecturas obligatorias y test de actualidad para todos los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima de 4 puntos.

Las pruebas escritas y las prácticas pueden suspenderse por faltas de ortografía conforme a los criterios de la Facultad de Periodismo. Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

En las pruebas escritas y en las prácticas se evaluará al alumno sobre:

1. Todo el material teórico expuesto y propuesto por el profesor en clase.
2. Los temas que aparecen en el programa de la asignatura.
3. La bibliografía básica y complementaria.
4. Los libros y artículos de lectura recomendados y obligatorios.

Los alumnos deberán entregar el 80% de los trabajos o prácticas para poder optar al máximo de la nota y a la evaluación continua.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumno podrá optar por una prueba final sobre el 100% de todos los contenidos (teóricos y prácticos) o podrá optar a una prueba final del 50% (con teoría, prueba de lectura y test de actualidad) y el otro 50% con la nota resultante de la suma ponderada de las prácticas en clase, siempre y cuando llegue al 5. En caso de no sumar un 5 en la parte práctica, el alumno tendrá que presentarse a la prueba del 100%.

9. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal

Tema 1 (de 3): La Información Periodística Especializada

Actividades formativas

	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Combinación de métodos] (30 h tot.)	5
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Aprendizaje basado en problemas (ABP)] (50 h tot.)	5
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (30 h tot.)	5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA] [Aprendizaje cooperativo/colaborativo] (30 h tot.)	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje] (10 h tot.)	2

Tema 2 (de 3): Tendencias del periodismo especializado

Actividades formativas

	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Combinación de métodos] (30 h tot.)	20
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Aprendizaje basado en problemas (ABP)] (50 h tot.)	40
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (30 h tot.)	20
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA] [Aprendizaje cooperativo/colaborativo] (30 h tot.)	20
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje] (10 h tot.)	4

Tema 3 (de 3): Proyectos periodísticos y audiencias

Actividades formativas

	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Combinación de métodos] (30 h tot.)	5
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Aprendizaje basado en problemas (ABP)] (50 h tot.)	5
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas] (30 h tot.)	5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA] [Aprendizaje cooperativo/colaborativo] (30 h tot.)	5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje] (10 h tot.)	4

Actividad global

Actividades formativas

	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Combinación de métodos]	30
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	50
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL] [Resolución de ejercicios y problemas]	30
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA] [Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	30
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Autoaprendizaje]	10

10. Bibliografía, recursos						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Abadal, Ernest	Acceso abierto a la ciencia /	Editorial UOC,		978-84-9788-548-5	2012	
Arráez Betancourt, R. & Sanz Requena, J.F.	Ciencia para todos: la química del medio ambiente	Univ. Europea Miguel de Cervantes	Valladolid		2012	
Arráez Betancourt, R. (Coord.)	Ciencia para informadores: géneros y recursos. Nociones básicas de periodismo científico	Univ. Europea Miguel de Cervantes	Valladolid		2009	
Berganza Conde, María Rosa	Periodismo especializado	Ediciones Internacionales Universitarias		84-8469-132-2	2005	
Bodker, Henrik y Neverla, Irene	Environmental journalism	Routledge		978-1-138-67737-1	2016	
Bounegru, L.; Chambers, L. & Gray, J.	Manual de periodismo de datos	Open Knowledge Foundation			2012	
Cairo, Alberto	El arte funcional: infografía y visualización de información	Alamut		978-84-9889-067-9	2011	
Cairo, Alberto	Infografía 2.0: visualización interactiva de información en	Alamut		978-84-9889-010-5	2008	
Camacho Markina, I.	La especialización en el periodismo: formarse para informar	Comunicación Social		978-84-92860-27-2	2010	
Caminos Marcet, J.M.	Periodismo de investigación. Teoría y práctica	Síntesis	Madrid		1997	
Chicote, J.	Periodismo de investigación en España	Fragua	Madrid		2006	
Cox, Robert	Environmental communication and the public sphere	SAGE		978-1-4833-4433-1	2016	
Dader, José Luis	Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubri	Síntesis		84-7738-489-4	2002	
De Ramón, M. (Coord.)	10 lecciones sobre periodismo especializado	Fragua		84-7074-140-3	2003	
Elías, Carlos	Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática	Alianza		978-84-206-8418-5	2008	
Esteve, F.	Teoría y técnicas del periodismo especializado	Fragua		978-84-7074-235-4	2007	
Esteve, F. y Nieto, J.C.	Nuevos retos del periodismo especializado	Shedas		978-84-942256-0-4	2014	
Fernández del Moral, J. (Coord.)	Periodismo especializado	Ariel		84-344-1302-7	2004	
Fernández del Moral, J. y Esteve Ramírez, F.	Estudios sobre información periodística especializada	Fundación Universitaria San Pablo CEU,		84-86792-80-0	1997	
Fernández Sanz, Juan José	Prensa y periodismo especializado	Ayuntamiento Guadalajara		84-95179-65-2	2002	
Flores, J. y Salinas, C.	"El periodismo de Datos como especialización de las organizaciones de noticias en Internet"				2013	
Fontcuberta, Joan	Foto-diseño: fotografismo y visualización programada	Ceac		84-329-5613-9	1990	
Freire Sánchez, Alfonso	La nueva narrativa transmedia de la generación Google Kids	UOC		978-84-9180-080-4	2018	
Gray, J.; Bounegru, L. y Chambers, L. (Eds.)	Data Journalism Handbook		Cambridge	978-1-449-33006-4	2012	
Herrero Aguado, C. Et al.	Técnicas, procesos y ámbitos del periodismo especializado	PAdilla libros	Sevilla		2003	
Izquierdo Labella, Luis	Manual de periodismo local	Fragua		978-84-7074-351-1	2010	
Llano Sánchez, Rafael	La especialización periodística	Tecnos		978-84-309-4684-6	2008	
Losada, A. y Esteve, F.	El periodismo de fuente	UPFS	Salamanca		2003	
Mayer-Schönberger, Viktor	Big data: la revolución de los datos masivos	Turner		978-84-15832-10-2	2013	
Meyer, P.	Periodismo de precisión	Bosch	Barcelona		1993	

Moreno Castro, C.; Gómez Mompert, J.L. y Gómez Font, X. (Eds.)	Periodismo de complejidad: Ciencia, Tecnología y Sociedad	Universitat de València	Valencia	2004
Noguera, J.M.	Redes y periodismo. Cuando las noticias se socializan	UOC		2012
Noguera, José Manuel	Redes sociales para estudiantes de comunicación: 50 ideas pa	Editorial UOC		978-84-9788-975-9 2011
Pareja, Víctor Manuel	Guía de Internet para periodistas	Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C		84-00-08092-0 2002
Parrat, Sonia (coord.)	Manual práctico de redacción periodística: géneros informativos, interpretativos y de opinión	Síntesis		978-84-9077-451-9 2017
Quesada, Montse	Curso de periodismo especializado	Síntesis		978-84-9756-807-4 2012
Quesada, Montse	Periodismo especializado	Ediciones Internacionales Universitarias		8489893462 1998
Reig, Ramón	Periodismo de investigación y pseudoperiodismo: realidades,	Libertarias-Prodhufi		84-7954-558-5 (rúst. 2000
Salazar, I.	Las profundidades de internet	Trea	Gijón	2005
Scolari, Carlos Alberto	Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan	Deusto		978-84-234-1336-2 2012
Seijas Candelas, Leopoldo Rafael	Estructura y fundamentos del periodismo especializado	Universitas		84-7991-155-7 2003
Semir, Vladimir de	La ciencia en los medios de comunicación : 25 años de contri	Fundación Dr. Antonio Esteve		978-84-935465-8-8 2007
Semir, Vladimir de	Periodistas científicos: corresponsales en el mundo de la i	UOC,		978-84-9116-785-3 2017
Semir, Vladimir de.	Decir la ciencia : divulgación y periodismo de Galileo a Twi	Universidad de Barcelona,		978-84-475-3907-9 2015
Serrano, Pipo	La transformación digital de una redacción y el periodismo móvil	UOC		978-84-9116-757-0 2017
Smolan, Rick	The human face of big data	Against All Odds Productions		978-1-4549-0827-2 2012
Sobrados, M. (Coord.)	Presente y futuro en el periodismo especializado	Fragua	Madrid	2013
Turner, B. y Orange, R. (Eds.)	Specialist Journalism	Routledge		978-0-415-58284-1 2013
Valero Sancho, J.L.	La infografía. Técnicas, análisis y usos periodísticos	UPFS	Barcelona	2001